

महात्मा गांधीजींचे धार्मिक विचार : एक अभ्यास

प्रा. डॉ. आश्विन जी. हावा

विभाग प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, कै. भीमराव चव्हाण कला व विज्ञान महाविद्यालय, चव्हाणवाडी (बा.) ता. मुंबेड जि. नांदेड ४१३६०८

महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: ahawa1981@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 27 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

प्रस्तावना

महात्मा गांधी यांचे जीवन आणि कार्य यांचा वेध घेणारे अनेक विचारप्रवाह आणि चरित्र साहित्य उपलब्ध आहे. महात्मा गांधीजींचे आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय विचार यावर बरेच विचार मांडले गेले आहेत. ईश्वरावर असणारी प्रचंड श्रद्धा, धार्मिक विचार आणि ऐहिक प्रवाहिक विचारांची सुंदर सांगड घालणारा महापुरुष म्हणजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी. महात्मा गांधी यांचा जन्म 2 ऑक्टोबर 1869 साली पोरबंदर येथे झाला. पहिल्या महायुद्धानंतर जगामध्ये विविध क्रांत्या झाल्या. विविध क्रांतीचा संबंध हा अहिंसेशी नव्हता. रक्तरंजित क्रांतीशिवाय शांततेच्या मार्गाने स्वातंत्र्य मिळवून देणारा, शांतता, सत्य आणि अहिंसा यांचे अनुकरण करणारा आणि जगाला गौतम बुद्धाचा संदेश देणारा महापुरुष म्हणजे महात्मा गांधी होय. 30 जानेवारी 1948 रोजी गांधीजींची हत्या झाली. गांधीजींच्या ओठातील शेवटचे शब्द 'हे राम!' हे त्यांच्या धर्मावर असलेल्या प्रचंड श्रद्धेचे द्योतकच होते. गांधीजींनी आपल्या धर्माचा स्वाभिमान बाळगला मात्र त्याच पद्धतीने इतरही धर्माचा आदर त्यांनी केला. मार्क्सनी सांगितलेल्या धर्माच्या परिकल्पनेला गांधीनी विरोध केला नाही. मार्क्सने धर्म ही अफूची गोळी आहे असे म्हटले होते. मात्र गांधीनी धर्म आणि जीवनपद्धती यांचा सुंदर संगम घडवून आणला. गांधी म्हणतात की, भगवद्गीता म्हणजे केवळ 700 श्लोकामध्ये गायलेले नित्य सुंदर काव्यच नाही तर हे मानवी जीवनाच्या युगशास्त्राचे तत्त्वज्ञान आहे. माणसाचा जन्म आणि मृत्यू हे नैसर्गिक आहेत मात्र माणसाचे कर्म जन्म आणि मृत्यू यामधील परीघ ठरवतात. गांधी म्हणतात, मानवी जीवनाची वाटचाल कशी असावी याचे उत्तर म्हणजे भगवद्गीता आहे. गांधीनी गीता, बायबल, कुराण व इतरही धर्मांचे धर्मग्रंथ यामधील सारखेपणा मानवी जीवनाला

आवश्यक असलेली विचारधारा आपल्या शब्दात मांडली. गांधींनी म्हणूनच हिंसेपेक्षा अहिंसेला अधिक महत्त्व दिले. माणसाचे शरीर हे नश्वर आहे आणि माणसाचा आत्मा आणि माणसाचे विचार चिरकाळापर्यंत टिकणारे आहेत. म्हणून माणसाला दुःख करण्याचे मुळीच कारण नाही. तो अकारण मानवाचाच विशाद करू लागतो आणि निरर्थक विचाराने आपल्या आयुष्याला अंधारमय करू लागतो.

उद्दिष्ट्य

महात्मा गांधी यांच्या धार्मिक विचारांचा अभ्यास करणे हे या शोधनिबंधाचे प्रमुख उद्दिष्ट्य आहे.

अभ्यास पद्धती

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी दुय्यम तथ्य संकलनाच्या साधनांचा वापर केलेला असून यात विविध ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ, वर्तमानपत्रे, मासिके, संशोधन लेख आणि विविध संकेतस्थळावरील माहितीचा आधार घेण्यात आला आहे.

म.गांधी यांचे धार्मिक विचार

गांधीजींचे अध्यात्मिक विषयांवरचे विचार खूप विस्तृत होते. जीवनाच्या प्रत्येक पैलूसंबंधी व्यास महर्षींनी आपले चिंतन मांडले. त्यावरून 'यासोच्छिष्ट जगत्सर्वस' असे म्हणतात. त्या अनुषंगाने गांधीजींना आधुनिक विश्वाचे ऋषी म्हणावे लागेल. सत्य म्हणजेच ईश्वर ही त्यांची विचारसरणी तर सर्वश्रुतच आहे. निसर्गामध्ये जी दैवी शक्ती आहे त्या शक्तीनेच या जगाचे व्यवहार चालू आहे. गांधीजी भगवद्गीता व कुराणातील विचारांनी प्रभावित होत असत. गांधीजींची ईश्वरावर श्रद्धा होती. व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक जीवनामध्ये नैतिकतेने वागत असत. त्याच पद्धतीने लोकांनाही नैतिकतेने वागण्यासाठी आग्रह धरत होते. ईश्वराप्रती प्रत्येकाच्या अंतर्दामी असलेले स्वरूप जाणून घेण्यासाठी उपासनेच्या कर्मकांडामध्ये स्वतः कधीच गुंतवून घेत नसत. राजकीय फायद्यासाठी त्यांनी धर्माचा कधीही आधार घेतला नाही.

भगवद्गीता हे गांधीजींचे पवित्र श्रद्धास्थान होते. त्यांच्या मते, 'भगवद्गीता म्हणजे ईश्वराने स्वर्गामध्ये गायिलेले गीत होय.' जेव्हा जेव्हा गांधीजी निराश होत, विफल भावनेने ग्रस्त होत, कोणताही आशेचा किरण दिसत नसे तेव्हा तेव्हा ते भगवद्गीतेची आठवण करत आणि आपल्या दुःखातून ते बाहेर पडत. महात्मा गांधीजींच्या जीवनातील प्रत्येक क्षण हा भगवद्गीतेने दिलेल्या संदेशाप्रमाणे आहे. त्याचप्रमाणे ते आचरण करत होते. गीतेच्या संदर्भात विवरण करताना गांधीजी सांगतात की, खराखुरा कर्मयोगी कसा असतो तर तो श्रद्धावान व्यक्ती कोणाचाही द्वेष, मत्सर करीत नाही. तो दयेचा अखंड झरा असतो, त्याला कशाचाही गर्व नसतो. तो स्वतःचा गौरव करत नाही तर पूर्ण निःस्वार्थी असतो. तो आनंद व दुःखाला समान मानतो. तो नेहमी क्षमाशील, समाधानी व ठाम विचारांचा असतो. तो दुस-याला भयभीत करीत नाही व स्वतःही कोणाला भीत नाही. त्याचे विचार शिस्तबद्ध असतात.

महात्मा गांधी म्हणतात की, भक्ती आणि ईश्वरी कृपेशिवाय माणसाने केलेले कष्ट व्यर्थ ठरतात. जिभेला ज्याच्या हृदयी तीव्र विषयासक्ती असते त्या माणसाने आपल्या मनावर पूर्ण नियंत्रण ठेवले पाहिजे. केवळ मनात आणून ही गोष्ट

साध्य होणार नाही. जो मनावर नियंत्रण आणतो तोच खरा आनंद मिळवू शकतो. जो फळाची अपेक्षा न करता निष्काम कर्म करतो तोच उच्च पदाला पोहोचतो.

गांधीजींना असे वाटत होते की, आपल्याला पुनर्जन्म मिळू नये, त्यांना ज्या विषयाची मनस्वी ओढ लागली होती त्याची सिद्धी त्यांना गीतेतून प्राप्त झाली. सर्वसामान्य माणसाप्रमाणेच त्यांच्या ठायी जिव्हाळा होता. त्यातून मुक्त होण्यासाठी ते नित्य प्रयत्न करीत असत. माणसाच्या आयुष्याची इतिकर्तव्यता काय आहे हे गीता ठासून सांगते. पाश्चिमात्य व्यक्ती हा परिपक्व होवून उद्योगात यशस्वी झाल्यानंतर आपल्या जीवनाचा अर्थ शोधत असतो. पण हिंदू माणूस हा आयुष्याच्या उंबरठ्यावर आयुष्याचे प्रयोजन काय याचा विचार करतो. एकंदरीत विचार केल्यास गीतेच्या तत्त्वज्ञानाने गांधी खूप प्रभावित झालेले दिसून येते.

निष्कर्ष

गांधी आणि धर्म यांच्याबद्दल विचार मांडताना असे म्हणता येईल की, गांधींचे निराकार अशा ईश्वरावर नितांत श्रद्धा होती. व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक जीवनावर नैतिकतेचा आग्रह धरणारे गांधी आपले समग्र जीवन जगासमोर खुले ठेवतात. ईश्वरावरील श्रद्धा, नैतिकतेचा आग्रह आणि आपल्या जीवनाची खरी वास्तविकता जी जगाला चांगली वाटेल अथवा वाईट वाटेल हे विचार हे सत्य केवळ धार्मिक प्रवृत्तीचा व्यक्तीच स्वीकारू शकतो. ईश्वराचे स्वरूप हे प्रत्येक माणसाच्या अंतर्मनामध्ये असते. गांधींच्या धार्मिक विचाराचा अभ्यास केल्यास ते आजही प्रासंगिक आणि प्रत्येक माणसाला उपयुक्त असल्याचे दिसून येते. गांधीजींनी सांगितलेल्या मार्गावर चालल्यास व्यक्तीचे जीवन धार्मिक दृष्टीने समृद्ध होवू शकते.

संदर्भ

१. महात्मा गांधी जीवन आणि कार्यकाळ - लुई फिशर, अनु. वि.रा. जोगळेकर, साधना प्रकाशन, पुणे, ऑगस्ट 2019
२. आर्थिक विचारांचा इतिहास - प्रा. डॉ. बी.डी. इंगळे, अरूणा प्रकाशन, लातूर, प्रथम आवृत्ती, 2011
३. गांधीजी आणि महामानव - द.न. गोखले, मौज प्रकाशन, मुंबई, 1996
४. आधुनिक भारत - आचार्य श.द. जावडेकर, कॉन्टिनेंटल प्रकाशन, पुणे, 1979